

IGNALARI LASTIK TARTIBIDA JOYLASHGAN BO‘YLAMA NAQSHLI PAXTA-IPAKLI TRIKOTAJ TO‘QIMALARINI FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI TADQIQI

Musayev Nuriddin Muhitdinovich¹, Saliyeva Madina Ismoiljon qizi², Mukimov Mirabzal
Mirayubovich

¹Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti dotsenti,

²Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti magistratura talabasi,

³Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986240>

Annotatsiya. Maqolada ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-
ipakli trikotaj to‘qimalarini fizik-mexanik xususiyatlari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: trikotaj, lastik, naqsh, paxta, yigirilgan ipak, fizik, mexanik, xususiyat.

Аннотация. В статье исследован физико-механических свойств рисунчатых
хлопко-шелковых трикотажных полотен продольным полосам с расположением игл в
ластическом порядке.

Ключевые слова: трикотаж, ластик, рисунок, хлопок, шелк, физик, механик,
свойства.

Abstract. The article examines the physical-mechanical properties of patterned cotton-
silk knitted fabrics with longitudinal stripes and needle arrangement in an rib pattern.

Keywords: knitting, ribana, pattern, cotton, silk, physic, mechanic, properties.

Yengil sanoat O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun strategik soha bo‘lib, aholi bandligining yuqori darajasini, iqtisodiy va sanoat salohiyatiga hamda davlatimizning xalqaro nufuziga hissa qo‘shilishini ta’minlaydi. O‘zbekistonning noyob geosiyosiy joylashuvi ko‘plab mamlakatlari bilan bevosita iqtisodiy muloqotda bo‘lish, Yevropa va Osiyo mamlakatlari bilan o‘zaro foydali hamkorlik aloqalarini amalga oshirish imkonini beradi. Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy qilinishi, yuqori samarali, zamonaviy uskunalardan foydalanish va samarali boshqaruv tizimi soha korxonalarida mehnatning yuqori samaradorligini, sanoat ishlab chiqarishi hajmi o‘shirishini ta’minlaydi. Ko‘p yillar davomida faqat paxta tolasini eksport qilgan respublika, bugungi kunda nafaqat paxta tolasini ta’minotchisi sifatida, balki to‘qimachilik mahsulotlari, ayniqsa, tayyor mahsulotlar eksport qiluvchisi sifatida jahon to‘qimachilik bozorida yetakchi mavqega ega bo‘lish uchun cheklanmagan imkoniyatlarga ega. Respublikada mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlab, kalava ip yetkazib berish miqdorini kamaytirish va tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish hisobiga eksport salohiyatini yuksaltirish vazifalari qabul qilindi. Yengil sanoat korxonalarini tomonidan sifatli mahsulotlar xajmining ko‘payishi, hamda ularni eksportga yo‘naltirish trikotaj sanoatining muhim vazifalaridan biri bo‘lib, bu o‘z navbatida Respublikaning xom ashyo resurslariga bog‘liq. Tarmoqning yetarli salohiyatiga qaramasdan, yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotni ishlab chiqarishda uyg‘unlashgan texnologik zanjirning mavjud emasligi, ishlab chiqarilayotgan to‘qimachilik mahsulotlarining respublikada yalpi ichki mahsulotga nisbatan sezilarli darajada kamdir [1].

Bugungi kunga kelib yengil sanoat sohalari ichida to‘qimachilik tarmog‘ining yagona maqsadi-O‘zbekistonda to‘qimachilik tarmog‘ini rivojlantirish, jahon bozorida to‘qimachilik mahsulotlariga bo‘lgan talabni oshirish hamda milliy matolarimizning dunyo miqyosidagi o‘rni va nufuzini yanada yuksaltirishga qaratilgan.

Shu maqsadda ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan paxta-ipakli naqshli trikotaj to‘qimalarining 2 ta varianti to‘qib olindi. [2].

Bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini olinish usuli, to‘quv ignalarini lastik tartibida joylashtirishi, to‘qima tuzilishi, rapporti va hom ashyo tarkibi o‘zgarishini fizik-mexanik xususiyatlariga ta‘sirini tadqiq etilib, olingan namunalar eksperimental usulda [3-5] TTYSI qoshidagi “CentexUz” sinov laboratoriyasida sinovdan o‘tkazildi va natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval.

Ignalari lastik tartibida joylashgan bo‘ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to‘qimalarini fizik-mexanik xususiyatlari

Ko‘rsatkichlar		Variantlar	
		I	II
Xom ashyo turi va miqdori	Paxta ipi 20 x 3 tex	56	55
	Yigirilgan ipak ipi 14,3 x 4 tex	44	45
Havo o‘tkazuvchanlik B, cm ³ /cm ² ·sek		100,8	106,5
Uzilish kuchi P, N	Bo‘yi bo‘yicha	508,6	437,3
	Eni bo‘yicha	760,3	690,6
Uzilishdagi uzayish L, %	Bo‘yi bo‘yicha	272	170
	Eni bo‘yicha	115	162
6N da cho‘zilish %	Eni bo‘yicha	54	73

Havo o‘tkazuvchanlik deganda, materiallarning o‘zidan havo o‘tkazishi tushuniladi [6].

Havo o‘tkazuvchanlik materialning ikkala tomoni bo‘yicha berilgan bosim farqida 1 sekund ichida 1sm² matodan o‘tayotgan havo miqdorini ko‘rsatuvchi havo o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi. Havo o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti V (sm³/sm²·sek) bilan ifoda etiladi [7-9]. Ustki trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishda foydalaniladigan trikotaj matolarining havo o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti, to‘qima turi, qalinligi va zichligiga bog‘liq bo‘lgan holda o‘zgaradi.

1-Rasm. Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini havo o'tkazuvchanlik o'zgarishi gistogrammasi

Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini fizik-mexanik xususiyatlari qatorida havo o'tkazuvchanlik katta ahamiyatga ega. Shu bois, trikotaj rapporti, tuzilishi va tarkibidagi hom ashyo miqdori o'zgarishini havo o'tkazuvchanlikka ta'siri o'rganildi [10]. Ishlab chiqarilgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qima namunalarning havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari trikotaj to'qilishi va tarkibidagi xom ashyo miqdori o'zgarishiga bog'liq holda 100,8 dan to 106,5 $\text{sm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{sekundgacha}$ oraliqda o'zgardi (1-jadval, 1-rasm). Namunalar ichida eng kichik havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi to'qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I-variantda 100,8 $\text{sm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{sekundni}$ tashkil etgan bo'lsa, eng katta qiymat to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan 106,5 $\text{sm}^3/\text{sm}^2 \cdot \text{sekund}$ qiymatga ega II variantda kuzatildi. Bu esa to'qima tarkibidagi yigirilgan ipak ipi miqdorining o'zgarishi, ignalarni lastik tartibida joylashtirib olish texnologiyasini ishlab chiqilishi, to'qima rapporti va tuzilishini o'zgarishi bilan asoslanadi.

Tadqiqotlar davomida namunalarning mustaxkamlik ko'rsatkichlari aniqlandi. Namunalarning bo'yi bo'yicha uzilish kuchi ko'rsatkichlari 437,3N dan 508,6N gacha oraliqda, eni bo'yicha uzilish kuchi ko'rsatkichlari 690,6N dan 760,3N gacha oraliqda o'zgardi. Bo'yi bo'yicha uzilish kuchi ko'rsatkichlari ichida eng kichik ko'rsatkich to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda kuzatilib, 437,3N ni, eng katta ko'rsatkich to'qima rapporti etti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I variantda kuzatilib, 508,6N ni tashkil etib, eng kichik ko'rsatkichga nisbatan 14,1% ga yuqori bo'lib, to'qima tuzilishi va rapportidagi qatorlar sonini ortishi bilan asoslanadi.

2-Rasm. Ignalari lastik tartibida joylashgan bo'ylama naqshli paxta-ipakli trikotaj to'qimalarini uzilish kuchini o'zgarish gistogrammasi.

Eni bo'yicha uzilish kuchi ko'rsatkichlari ichida eng kichik ko'rsatkich to'qima rapporti besh qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 55% paxta va 45% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan II variantda kuzatilib, 690,6N ni, eng katta ko'rsatkich to'qima rapporti yetti qatordan, ignalari lastik tartibida joylashtirib olingan va to'qima tarkibi 56% paxta va 44% yigirilgan ipak ipidan tashkil topgan I variantda kuzatilib, 760,3N ni tashkil etdi va bu eng kichik ko'rsatkichga nisbatan 9,1% ga yuqori bo'lib, to'qima tuzilishi va rapportidagi qatorlar sonini ortishi bilan asoslanadi. Namunalarni uzilish kuchi ko'rsatkichlaridan ma'lum bo'ldiki, to'qima tuzilishi va rapportida paxta va yigirilgan ipak iplari miqdorini o'zgarishi, yangi texnologiyani qo'llagan holda, ignalarni lastik va interlok tartibida joylashtirib bo'ylama naqsh hosil qilish hisobiga barcha variantlarning eni bo'yicha uzilish kuchi qiymatlari bo'yi bo'yicha uzilish kuchi qiymatlariga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi. Barcha variantlarning bo'yi va eni bo'yicha uzilish kuchi qiymatlari standart talabi bo'yicha 80N dan kam bo'lmagan miqdorlarni tashkil etdi.

Tadqiqotlar davomida, trikotaj to'qimalarining uzilishdagi uzayish ko'rsatkichlari tadqiq etildi. Unga ko'ra, namunalarning bo'yi bo'yicha uzilishdagi uzilish ko'rsatkichlari 170% dan 272% gacha oraliqda, eni bo'yicha uzilishdagi uzilish ko'rsatkichlari 115% dan 162% gacha oraliqda o'zgardi. Shuningdek, eni bo'yicha 6N da cho'zilish qiymatlari 54%dan 73%gacha oraliqda o'zgardi.

Natijada, to'qimani olishda ignalarni lastik tartibida joylashtirilishi, paxta bilan birga yigirilgan ipak ipini qo'llanilishi, to'qima tuzilishi va rapportini o'zgarishi fizik-mexanik xususiyatlariga ta'sir etishi ma'lum bo'ldi. Trikotaj to'qimasi tarkibida yigirilgan ipak ipining qo'llanilishi, to'qima tuzilishi va rapportini o'zgarishi hisobiga havo o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari 5,3% gacha ortib borishi, uzilish kuchi qiymatlari 9%dan 14%gacha ortgani, uzilishdagi uzayishi 4,3%ga, 6N cho'zilishi 26%ga kamayganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uzts.uz/uzb/to%ca%bbqimachilik-sanoatida-2021-yil-sarhisobi/>
2. Textiles Intelligence Limited. Trends in the World Silk Market. Textile – Out Look international. May 1993. —67-73 p.p.

3. Somashekar T. H., Vasumathi B. V., Jameela Kh. Designing silk knitted fabrics. Development of silk and silk blended weft knits // *Man-Made Text. India* No. 9. 1999. —339-342 p.p.
4. Gupta V.B., Rajkhowa R., Kothari V.K. Physical characteristics and structure of Indian silk fibres. “*Fibres and Textiles in Eastern Europe*”. Volume 26, Issue 5, 2018. —47-53 p.p.
5. G. Li, Z. Xue, J. Wang. Process optimization of cotton / cashmere / spun silk knitting yarn. “*Advances in Silk Science and Technology*”. April 29, 2015. —41-53 p.p.
6. Yu.Lu. Analysis and discussion of the quality superiority of silk / wool shiro spinning yarns and cotton / cashmere ring spinning yarns. “*Wool Textile Journal*”. Volume 40, Issue 3, March 5, 2012. —17-20 p.p.
7. Musaev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics // *AIP Conference Proceedings*. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1, 030079.
8. Musayev N. M., Gulyayeva G. X., Muqimov M. M. Technology of pattern knitting fabrics produced from cotton and silk threads // *Textile Journal of Uzbekistan*. – 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 63-69.
9. Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукимов М.М. Разработка технологии получения продольного рисунчатого трикотажа // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн*. 2024. 3(120).
10. Musayev N. M. Yangi tuzilishli bo‘ylama naqshli trikotaj to‘qimalarini olish texnologiyasi // *Ekonomika i sotsium*. – 2023. – №. 2 (105). – S. 894-897.